

ВИДЫ ЧТЕНИЯ НА ИЗУЧАЕМОМ ЯЗЫКЕ

Байсариев Носир Холмуминович

Джизакский политехнический институт

доцент кафедры Узбекского языка и литературы

тел. 91-599-38-88

baysariyevnosir@gmail.com

***Аннотация:** в статье речь идёт о методике преподавания русского языка как предмета, обучающего учащихся устной и письменной речи, о роли речи и языка, о цели преподавания русского языка в иностранной аудитории.*

***Ключевые слова:** методика, иностранный язык, педагогика, воспитание, развитие, устная речь, письменная речь, практика, теоретические знания, искусство, наука, связь разных наук, преподавание, условия.*

***Abstract:** the article discusses the methodology of teaching Russian as a subject that teaches students oral and written speech, the role of speech and language, and the purpose of teaching Russian to a foreign audience.*

***Keywords:** methodology, foreign language, pedagogy, education, development, oral speech, written speech, practice, theoretical knowledge, art, science, connection between different sciences, teaching, conditions.*

При обучении русскому языку одной из целей является чтение на этом языке. Часто оно совмещается с обучением устной речи. При этом уровень форсированности умения читать определяется как «зрелое чтение», умение пользоваться чтением на изучаемом языке практически.

Зрелое чтение характеризуется автоматизацией технических навыков при направленности внимания на содержание, гибкостью приемов.

При обучении чтению важно не только формирование у учащихся определенных навыков, умений, обеспечивающих возможность процесса чтения, но и привитие интереса к чтению, воспитание внутренней потребности

к чтению на изучаемом языке. Следует помнить, что умения читать, не подкрепляемые постоянной тренировкой, распадаются очень быстро. А разговорные навыки разрушаются в течение двух лет, если не подкреплять их чтением.

Для учащегося потребность в чтении на изучаемом языке будет обеспечена только тогда, когда предложенные для чтения тексты будут соответствовать его познавательным и эмоциональным запросам, уровню его интеллектуального развития. Предлагаемые тексты могут быть очень разнообразными по жанрам и тематике, но они должны представлять для учащихся большой интерес.

Соответственно коммуникативным потребностям выделяют следующие виды реального чтения: просмотровое, поисковое, ознакомительное, изучающее.

Просмотровое чтение - получить самое общее представление о содержании статьи (книги), о ее теме. На основе такого чтения читающий решает, нужен ли ему данный текст для более подробного изучения. Для этого ему бывает достаточно прочесть заголовки, подзаголовки, выборочно отдельные куски текста.

Поисковое чтение - здесь читающему необходимо обнаружить в тексте какую-либо информацию, о наличии которой ему стало известно из других источников. Чтение прекращается, как только бывает найдена нужная информация.

Ознакомительное чтение - текст читается целиком, но в быстром темпе. Цель - получить общее представление о содержании текста.

Изучающее чтение - читающий стремится максимально полно и точно понять содержащуюся в тексте информацию, критически ее осмыслить. Текст читается внимательно, вдумчиво, целиком, чтение происходит в замедленном темпе, сопровождается перечитыванием отдельных мест. При изучающем

чтении действует установка на длительное запоминание информации текста, на дальнейшее ее использование.

Таким образом, вид чтения характеризуется степенью полноты и точности воспринимаемой информации, различием смысловых операций в процессе чтения. Установка читающего на разновидность чтения определяет характер самого процесса чтения.

При выборе текста для обучения тому или иному виду чтения значимыми критериями являются: его логико-композиционная структура, объем, языковые трудности. Основанием для отнесения текста к определенному виду чтения является соотношение в нем основной и второстепенной информации. Текст для ознакомительного чтения может содержать до 25% второстепенной информации, тексты, информационно насыщенные, пригодны для изучающего чтения. Для поискового и просмотрового чтения степень информационной насыщенности текста особого значения не имеет.

Текст для ознакомительного чтения по объему должен быть в несколько раз больше текста для изучающего чтения. Он не должен быть трудным в языковом отношении. Этот вид чтения протекает в быстром темпе, при этом не предполагается пользование словарем. Учащихся необходимо приучить к мысли, что незнание отдельных слов текста, непонимание отдельных синтаксических структур не является препятствием для понимания общего содержания текста.

Текст для изучающего чтения предполагает использование словаря, поэтому там могут быть новые для учащихся слова. Однако их количество не должно превышать 10-12 слов на страницу (4-6%).

Языковая трудность текстов для поискового и просмотрового вида менее существенна, незнакомых языковых фактов в них может быть больше, однако их количество не должно препятствовать конечной цели этого вида чтения -

составить самое общее представление о тексте или найти в нем какие-либо данные.

Формулировка задания к чтению текста должна создавать коммуникативную установку на чтение, нацеливать на уровень объема воспринимаемой информации, характер ее смысловой переработки. Задание должно касаться только информационной стороны текста, оно должно максимально четко ориентировать учащихся на вид чтения, связанный с ним характер процесса чтения, определенную смысловую переработку воспринимаемой информации, и в то же время задание не должно раскрывать содержание текста. В противном случае процесс чтения теряет свою коммуникативную значимость.

Контроль за чтением - точное соответствие сформулированному заданию. Он должен затрагивать только тот уровень информации, тот характер его смысловой обработки, который был определен в задании.

Словарный запас, необходимый для «зрелого чтения».

По данным лингвостатистики, 2300-2500 слов дают 85% охвата информации текста. Сюда включается около 500 высокочастотных слов, куда входят союзы, предлоги, знаменательные слова. Обучение этому пласту лексики довольно тесно смыкается с грамматическим аспектом работы.

Практически полное покрытие текста обеспечивается объемом лексики порядка 20000 единиц, что не всегда достижимо и для носителя языка.

Для обеспечения процесса реального чтения учащиеся должны владеть реальным пассивным словарем и потенциальным словарем.

Реальный пассивный словарь - это лексические единицы, которые наличествуют в языковом опыте учащихся, это те слова, которые он воспринимал при чтении или использовал их в речи. Зрительные и слуховые образы этих слов хранятся в долговременной памяти учащихся.

Максимальный уровень владения этими лексическими единицами - абсолютное мгновенное их узнавание независимо от контекста и формы.

Потенциальный словарь - это лексические единицы, которых не было в языковом опыте учащихся, но которые могут быть узнаны на основе догадки. Задача обучения потенциальной лексике сводится не к овладению конкретными лексическими единицами, а к овладению методикой распознавания незнакомых слов. Обучение этой методике имеет принципиальное значение, так как владение реальным пассивным словарем дает возможность сформировать потенциальный словарь, охватывающий 5000-6000 лексических единиц. Необходимо довести владение пассивной лексикой до автоматического узнавания, так как только такое владение реальным словарем оказывается базой для создания потенциального словаря, значение которого в практике обучения трудно переоценить.

При обучении чтению следует опираться на овладение учащимися грамматическим строем языка, функционированием его структурных и строевых элементов.

Современная методика обучения чтению главное свое внимание обращает на компоненты, составляющие текст (отдельные предложения, главные и второстепенные члены предложения), и в меньшей мере уделяет внимание тексту как целостному коммуникативному произведению. Текст рассматривается как смысловое неделимое целое, как единица обучения чтению.

Упражнения по обучению чтению

Чтению как сложному речевому умению обучают на основе овладения составляющими его компонентами; синтез его компонентов происходит при чтении текста, обладающего всеми характеристиками информативной и смысловой завершенности.

Формирование того или иного умения происходит в результате специально организованной повторяемости трудностей одного порядка. Уровень сформированности умений должен достигать автоматизированного узнавания языковых фактов, что позволяет переключить внимание читающего с формы на содержание.

Упражнения могут усложняться по следующим направлениям:

- увеличение задач, решаемых одновременно;
- усложнение языкового материала за счет использования элементов текста разных уровней - слово, словосочетание, предложение, микротекст;
- увеличение темпа выполнения упражнений.

Данные ниже виды работ обеспечивают умение читать.

Умения, связанные с техникой чтения

Эти умения формируются уже во вводно-фонетическом курсе. Упражнения, направленные на выработку этих умений, строятся на произнесении усложняющихся элементов - буквы, буквосочетания, слова, синтагмы, предложения, микротексты. Скорость чтения - важнейший показатель зрелого чтения: добиться быстро чтения можно при уменьшении доли громкого чтения уже на начальном этапе.

Умения, связанные с пониманием языкового материала

Эти умения распадаются на ряд промежуточных умений.

1. Понимание лексических единиц достигается за счет соотнесения графического образа со слухомоторным, сличение этих образов с эталонами, хранящимися в долговременной памяти. Поэтому главной задачей для понимания отдельных слов и фразеологизмов является создание эталонов в памяти учащихся. Чем выше встречаемость слова, тем прочнее его запоминание.

Очень важным является умение определять исходные формы слова, поэтому упражнения с лексическими единицами должны быть представлены

во всех возможных вариантах. Необходимо демонстрировать максимум валентных связей слова, это помогает лучше удерживать в памяти, а значит, и легче узнается при чтении.

2. Понимание словосочетаний и предложений достигается за счет наличия в памяти образов сочетательных схем, предложений или фразовых стереотипов. Осознание грамматических явлений должно быть доведено до уровня автоматизированного узнавания, что обеспечит функционирование механизма вероятностного прогнозирования. Наличие этого механизма позволяет прогнозировать схему предложения по начальным элементам.

Для правильного чтения синтагм и объединения их в предложения рекомендуются упражнения типа: «Из данных слов образуйте словосочетания (слова могут быть даны в начальной или необходимой формах)»; «Из данных слов составьте предложения» и т.д.

3. Умение выделять главное и второстепенное при чтении оказывается очень важным, так как это умение связано с оценкой информационной нагрузки. Для этой цели рекомендуются упражнения по сокращению и расширению предложений, выделению ключевых слов и т.д.

Понимание предложения тесно связано с оперативной памятью читающего. Оперативная память формируется упражнениями типа «снежный ком» - последовательное расширение предложений: Подруга уехала. Подруга уехала в Ленинград. Подруга уехала в Ленинград на каникулы. Подруга уехала в Ленинград на каникулы к родителям.

Или упражнения типа: «нанизывание бус» последовательное добавление связанных по смыслу предложений: учащийся произносит предложение, второй учащийся произносит это предложение и добавляет свое, третий учащийся произносит первые два предложения и добавляет свое и т.д. Можно дать стихотворение, отрывок прозы для заучивания наизусть.

Умение, связанные с пониманием содержания текста

Эти умения формируются на установлении смысловых отношений между предложениями и между абзацами. Главная задача этих упражнений - помочь учащимся осознать текст как единое смысловое целое.

Текст - это развернутое речевое произведение, поэтому задачей читающего является выделить отдельные его элементы (опоры, смысловые вехи), соотнести друг с другом, синтезировать в единое целое.

Для решения этой задачи в обучении чтению используются задания типа «Разбейте текст на части»; «Озаглавьте каждую часть»; «Определите части текста в соответствии с планом»; «Найдите в тексте факты, подтверждающие (опровергающие)...»; «Прочитайте предложения, несущие основную информацию текста» и т.д.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Юсупов К. Х. Роль национальной духовности в воспитании молодёжи в обществе. -М.: «Экономика и социум», №7, 2022 г.
2. Байсариев Н. Х. «Повышение качества образования в Узбекистане» Россия, «Учёный XXI века», 2016, №5-2, с. 111-113.
3. Чеснокова М.П. Методика преподавания русского языка как иностранного. –М. МАДИ, 2015 г.
4. B.N. Gapparov and others. “People's Pedagogy”, Textbook. “Tafakkur”, Tashkent. 2009. 286 pages.
5. Nematillaevich G.B., Egamkulovich K.I. Professional Training-Main Evaluation and Criteria //JournalNX. – С. 411-415.